

Envejecer entre cuidados y contextos sociales Aging amidst care and social contexts

Montserrat Olvera Grande
Universidad Autónoma de Tlaxcala, México
molveragrande@gmail.com
<https://orcid.org/0000-0003-3221-3425>

Resumen:

La vejez, a partir de sus diversas representaciones sociales ha generado la imbricación de proyectos de investigación en curso. Copiosas son las asunciones que se derivan de la primera fase del trabajo de campo. Sobre este eje, se ahonda en las diversas líneas espaciales y corporales que prometen un debate reciente sobre las subjetividades de la vejez. Partiendo de ello, lo expresado significa que las vejeces, pese a sus diferencias físicas, materiales, de edad y biográficas, comparten una colonia, sufrimientos económicos, falta de servicios, carencias, violencias, marginaciones, e inseguridades materiales y subjetivas. Pero al mismo tiempo, preservan esperanzas, y el deseo latente de mirar la vida desde los pequeños recursos y momentos que se significan como felicidad en medio de pasados, presentes y futuros interpelados por el dolor, sufrimientos, abandonos, estigmas, desigualdades y, donde el milagro en la vida es seguir viviendo. Finalmente, se deriva un conglomerado de ideas para la discusión crítica sobre la vida, los cuidados, los contextos sociales, la vejez y el cambio climático.

Palabras clave: representaciones sociales, vejez, subjetividades, cuidados, cambio climático.

Abstract:

Old age, through its diverse social representations, has generated a network of ongoing research projects. Numerous assumptions have emerged from the first phase of fieldwork. This research delves into the various spatial and bodily dimensions that promise a new debate on the subjectivities of old age. Based on this, it is clear that, despite physical, material, age-related, and biographical differences, older people share a common experience: economic hardship, lack of services, deprivation, violence, marginalization, and material and subjective insecurities. But at the same time, they preserve hope and the latent desire to view life through small resources and moments that signify happiness amidst pasts, presents, and futures marked by pain, suffering, abandonment, stigma, and inequality, where the miracle of life is simply continuing to live. Finally, a cluster of ideas is derived for critical discussion on life, care, social contexts, old age, and climate change.

Keywords: social representations, old age, subjectivities, care, climate change.

Recibido: noviembre 12, 2025. **Aceptado:** diciembre 1, 2025. **Publicado:** enero 1, 2026.

Introducción

La asunción de la primera fase del trabajo de campo a comunicar, se alinea al

proyecto “Las personas mayores como agentes de transformación en la lucha contra el cambio climático: representaciones sociales, acción colectiva, educación y construcción de paz” (PAPIIT IN302425). Hacemos hincapié reflexivo, para analizar las representaciones sociales y las estrategias colectivas que las personas mayores establecen tocante a la mitigación de los daños del cambio climático; en vistas a generar en el mediano y largo plazo un cambio social y cultural hacia la sostenibilidad y construcción de paz. Esta línea se desarrolla mediante una metodología cualitativa, de investigación-acción participativa con grupos de personas mayores.

En el mes de febrero de 2025, el trabajo de campo tomó iniciativa. Decir que, como integrante del grupo de investigación, he participado en la revisión documental y la formulación en el tema que nos compete, en aras a su ejecución. Particularmente, este ideario ha sido fundamental para conocer, analizar, y contrastar el trabajo teórico, la flexibilidad metodológica, y el seguimiento de las fases que se tienen contempladas en el proyecto.

Cabe destacar que en los proyectos de investigación e intervención acontecen una serie de matices empíricos, etnográficos, subjetivos, narrativos y relacionales que, en pocas ocasiones se relatan, se sistematizan y se comparten con los otros (p. ej. investigadores, colegas, participantes, o vínculos personales). En tal sentido, las experiencias en el trabajo de campo adquieren singularidades en función del género, la edad, la historia de vida, así como, de los lentes desde los que se interactúa, se piensa y se siente el trabajo de campo (Castrillo, 2025).

De manera similar, ocurre desde el ser mujer, de mirar y desarrollar la vida, en paralelo con otras formas de vida de mujeres y hombres de distintas generaciones y edades. Por principio de cuentas, pretendo colocar la importancia de la autoreflexividad situada dentro de los proyectos de investigación e intervención, como experiencia de relevancia para analizar la realidad, adaptar los procesos de investigación e intervención, construir conocimiento, revelar realidades, y mostrar la complejidad de la vida y del cuidado desde otras latitudes y márgenes (Batthyány, Perrotta y Pineda, 2024).

A continuación, se expone descriptiva y reflexivamente, una respuesta de pensamientos, impresiones e interpretaciones que acompañaron el trabajo de campo, durante y después. En este caso, ha sido necesario su escritura para procesar y evidenciar los procesos de formación y sensibilización que se tejen en «el trabajo con los otros».

Vejez, cuerpo y cuidados

Al visitar algún lugar observamos el centro, los espacios llamados “turísticos”, la comida local, y las artesanías que —de modo supuesto— reflejan la vida e identidad de las personas que en ese espacio geográfico como social conviven. Desde otro plano, se tienen encuentros con las personas, y otros espacios dónde se mira una realidad más. Como se mencionó en la introducción, este apartado versa sobre la construcción de la vida en la cotidianidad y en espacios otros: espacios que se ubican al margen.

En ese marco, llegar a otros lugares es mirar cómo cambian los paisajes, pasando de las grandes y coloridas avenidas, a calles que se encuentran rodeadas de pequeñas casas con colores grises. Donde se miran los servicios y condiciones que poco a poco han ido adaptándose para ser habitables y vivir mejor. A su vez, se ubican negocios locales para abastecer la vida, pero una vida que carece viviendo al día; que diariamente tiene la incertidumbre de sobrevivir y, quizá ser mejor. A la par, se mira gente que camina para comprar sus alimentos, y aquella que espera el transporte para acudir al trabajo, la escuela, o los servicios de atención a la salud que únicamente y en razón de los “intereses

institucionales y empresariales” se encuentran en los lugares céntricos de la ciudad.

Dicho lo anterior, la avenida funciona como una línea de diferenciación, de cuidado, de delimitación de contextos, de una cultura, de servicios, de formas de habitar y vivir. La barda color ladrillo que respalda conjuntos habitaciones llenos de casas nuevas, residenciales y blancas, contrasta con el gris de «esas otras vidas». Las protecciones en la altura de la barda, reflejan la inseguridad, el miedo, el desconocimiento, y la ceguera para no mirar más allá: para no mirar la vida, literalmente, del otro lado de la barda.

Después, se llega a un espacio que contrasta con las casas oriundas del lugar. Espacio que resalta por su color, tamaño, y con acondicionados para intentar hacer de las carencias un espacio de acceso a otros recursos de ocio, recreación, y aprendizajes. De modo direccionado, vale conocer otras formas de existencias y así desarrollar otras habilidades —saliendo de espacios violentos— de encuentro con los otros que la están pasando igual, peor o mejor que tú. Por la finalidad de tener un espacio en el cual buscar detener momentáneamente los pensamientos y preocupaciones, optimizando el tiempo del día y de la vida: en charlas, experiencias, subjetividades. Mientras que, para muchos otros, además es el espacio que asegura el alimento del día.

Posterior a mirar la geografía física y social del lugar, llegan las vejeces: cuerpos con experiencias pasadas y presentes. Entre cuerpos que expresan accidentes a lo largo de la vida, con cuerpos que reflejan la carencia, y junto a ello una mayor disposición a la discapacidad. Aquí, la discapacidad es posiblemente, sinónimo de una falta de recursos para atenderse, cuidarse, o rehabilitarse. Pues, la prioridad es alimentarse y no atender situaciones de salud que significarían grandes gastos como movilidad física, en medio de carencias económicas y de redes. Mas aún, existen cuerpos que exponen la vida que se ha sobrellevado trabajando como obrero, en el campo y en la maquila. Cuerpos femeninos en posturas que indican las dobles jornadas, con marcas corporales, apoyos funcionales para caminar, y problemas de salud en el sistema respiratorio relacionado con el material que han manipulado y respirado como trabajadoras obreras.

Se observan vejeces llegando solas y caminando lento, otras son independientes y mantienen un ritmo de caminata. Otros que son asistidos por la familia, hijos o nietos, quienes les ayudan a transitar su silla de ruedas. Los familiares saben que las personas en esa situación de discapacidad tienen un proyecto propio, para descansar un poco del cuidado, aprovechar y saber que por un rato ahora ellos pueden hacer otra actividad.

Es visto que existen vejeces que llegan en compañía de otras personas viejas, pueden ser vecinos, amigas, o gente conocida. Personas que al igual que ellas desean habitar otras realidades, en tanto, ese tiempo y lugar, es su único recurso al que pueden acceder. Llegan parejas y compañeros por más de cuarenta años, en unos se ve el acompañamiento, la horizontalidad. Pero en otros, al caminar se mira la distancia, el poder, la jerarquía, las formas de ver y de tratar a la otra. Asimismo, se observa la demanda de atenciones, servicios, cuidados, y la asistencia a la que están acostumbradas; para evitar una mayor complejidad y en consecuencia, una acumulación de sufrimientos. En la interacción, existen personas con cuerpos aparentemente “sanos”, pero con pequeñas amputaciones en las manos, expresiones de artritis, y partes del cuerpo hinchadas por fracturas en proceso de recuperación. Conjuntamente, la piel que ha sido agredida por el sol, y la discapacidad mental o intelectual que irrumpe en la capacidad de las personas para interactuar, pero que igualmente, pone a prueba la aceptación de los otros, quienes se adaptan y respetan.

Lo observable adquiere mayor sentido y significado cuando se cruza con lo

narrado, puesto que los relatos de vida situados en estos márgenes descritos expresan trayectorias de cuidado. Vivencias de cuidado sostenido, demandante, ausente de redes familiares, comunitarias e institucionales frente a las enfermedades psiquiátricas de sus hermanos. Tarea que es altamente agotadora, al intentar comprender el mundo, la vida y la mente del otro. En esas situaciones y condiciones de vida se reducen los servicios a los que puede acudir el cuidador, para saber cómo sostenerse, cuidarse, socializar, llorar, desear, y planear su propia vida. Otro eje, son las vivencias que comunican que aún en la vejez, y mientras exista posibilidad debes guiar, acompañar, y sostener a ese otro u otra. A modo de ejemplo, en un caso al hermano, y en otro a la hija, que por razones de salud mental sus posibilidades de independencia en un ambiente hostil y precario como el descrito, es un deseo suprimido.

Son las experiencias de cuidadoras que, frente a las violencias del lugar, las desapariciones y los fallecimientos de sus hijas, han tenido que asumir en la vejez la manutención, el sostenimiento y el cuidado de sus nietos. Es aquella descendencia que ha pasado a conformar y revivir la experiencia de volver a ser madre, preocuparse y vivir dobles jornadas de trabajo; retornando a cuidar física y mentalmente de otros, ejerciendo la maternidad mientras se envejece.

También, estos dinamismos representan cuidados que se han mantenido y sumado mientras se envejece. Se es mujer y se comparte la vivienda con la madre, pues históricamente es un cuidado que se le ha designado. Esto se explica porque en el derecho a recibir cuidados, la red familiar y las mujeres son la única opción. Como se ha expresado, ella también funge en medio de condiciones de fragilidad o ausencia de redes y servicios de cuidado institucionales. Remarcando así, el círculo vicioso del cuidado femenino que realiza la madre ahora envejecida; una responsabilidad ahora heredada a las hijas. En efecto, además de lo anterior, tales cuidados tejen las relaciones de pareja, pero triste e injustamente colocan en una situación de opresión y subordinación a las mujeres que envejecen. Ellas son quienes deben atender, procurar, y asistir al otro. A aquel que demanda, pide, y le ordena a la esposa mujer que está envejeciendo, aun cuando ella tiene rasgos físicos que producen cambios en su funcionalidad. Pese a tener proyectos, espacios y tiempos propio, debe seguir cuidando a su esposo, y cabe resaltar, que todo esto acontece en espacios comunitarios, visibles a los ojos de los demás. Dado este panorama, son espacios donde quizá culturalmente debe ser más evidente mostrar la superioridad, las diferencias, y los lugares que ocupa cada uno (hombre y mujer/esposa y esposo), para mantener la legitimidad del varón que igualmente envejece.

Asimismo, ser viuda en la vejez, es una situación que puede significar, en el mejor de los casos, acceder a una pensión por viudez, pero como consecuencia del contexto mencionado, ese ingreso es un recurso que debe optimizarse para sobrevivir. La viudez y la soltería, implican seguir trabajando; colocadamente en la informalidad, y la precariedad laboral como social. En una circularidad donde las trayectorias laborales se suspendieron por las trayectorias de esposas y madres, o donde tuvieron que recurrir a estrategias que durante varias décadas les permitieran trabajar para vivir, e intentar mantener la independencia económica, y pensarse en otras formas de vida en un futuro próximo.

Desde esta aproximación a la vejez, esas trayectorias se mantienen. En otros casos, se depende de los hijos, y en otros más se ahonda en la pobreza material, la falta de ingresos, la disminución de redes, espacios de participación, y socialización, en razón de los cambios derivados del envejecimiento. Por tanto, concurren formas de envejecer que responden al curso de vida en la desigualdad, y en consecuencia, a las diferencias

sociales en las que se ha desarrollado la vida. Entonces, los relatos de las vejeces sobre algunos aspectos de su vida, reflejan tanto tramas de dolor, como de sufrimiento del pasado que ha mantenido, profundizado y adquirido otros matices cuando se vive y narra desde la vejez. Así, las narrativas de los sujetos viejos y viejas se tiñen de vivencias reales, de carencias y necesidades donde las situaciones de salud poco se nombran, ya que suelen ser insignificantes o colaterales frente a los paisajes físicos, sociales y simbólicos de desigualdad donde se busca seguir viviendo.

Consideraciones finales

Lo expresado significa que las vejeces, pese a sus diferencias físicas, materiales, de edad y biográficas, comparten una colonia, sufrimientos económicos, falta de servicios, carencias, violencias, marginaciones, e inseguridades materiales y subjetivas. Pero al mismo tiempo, preservan esperanzas, y el deseo latente de mirar la vida desde los pequeños recursos y momentos que se significan como felicidad en medio de pasados, presentes y futuros interpelados por el dolor, sufrimientos, abandonos, estigmas, desigualdades y, donde el milagro en la vida es seguir viviendo. Todo lo anterior, refleja vivencias personales que responden a un sistema social, cultural y político que ha trascendido y profundizado históricamente. Poniendo en cuestionamiento el cuidado de la vida, la interdependencia, la corresponsabilidad, y el cuidado mutuo. Es decir, mirar, reconocer, ser consciente y actuar por el bien común a lo largo de la vida.

Para cerrar con este entramado de senti-pensares, se derivan algunas ideas que pueden fungir como guía para ampliar la discusión crítica sobre la vida, los cuidados, los contextos sociales, la vejez y el cambio climático:

1. Las representaciones sociales sobre el cambio climático se sustentan en la vida vivida.
2. La historia de vida y las formas de envejecer responden a los contextos sociales.
3. Las vidas, sufrimientos, subjetividades, necesidades y formas de cuidarse y de cuidar a los otros, son diferentes según las desigualdades en las que se vive.
4. Los escenarios y retos del cuidado propio como colectivo implican mirar el curso de vida, las subjetividades y el medio ambiente en el que se desarrolla el sujeto.
5. El cuidado de la vida en los márgenes y la desigualdad, pone a prueba nuestra indiferencia y extrañeza a esos otros, a esas vidas, cuerpos y subjetividades a las que, por comodidad y lejanía territorial, somos ciegos.
6. El cuidado, la vejez y el cambio climático son interdependientes, situados, de experiencias y procesos sociales. Además, exponen nuevas redes y tramas emergentes en la agenda académica, social y pública.
7. ¿Cómo reclamar el derecho al cuidado, a un ambiente sano, a la dignidad y justicia social, cuando la desigualdad social del pasado y del presente ha orillado a pensar en las sobrevivencias del día a día, y en medio de todo, cómo intentar ser feliz?
8. La reflexividad en los procesos de investigación e intervención también son fundamentales para formar investigadores sensibles y críticos en un mundo donde los sufrimientos, abusos y desigualdad social se profundiza.

Referencias

- Batthyány, K., Perrotta, V. y Pineda, J. (2024). *La sociedad del cuidado y políticas de la vida*. CLACSO; INMujeres; UNAM; UNRISD.
- Castrillo, L. (2025). Las emociones en el trabajo de campo: reflexiones afectivas sobre mi proceso doctoral. *Anales de Antropología*, 59(1), 65-72.

